

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ВЫЯВЛЕНИЕ СТОЛБНЯЧНОГО АНТИТОКСИНА С ПОМОЩЬЮ РЕАКЦИИ НЕПРЯМОЙ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ**Маматова М.Н., Рашидова Р.Ш., Хушназарова Б.Р.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В исследовании оценивалось применение реакции непрямой гемагглютинации (НГГ) для выявления антител к столбнячному токсину. Метод основан на сенсibilизации эритроцитов столбнячным анатоксином и идентификации антитоксина посредством реакции агглютинации. Были установлены оптимальные условия для обеспечения специфичности и чувствительности теста. В исследовании сделан вывод, что непрямая гемагглютинация подходит для массового скрининга и оценки эффективности иммунизации против столбняка.

Ключевые слова: столбняк, гемагглютинация, антитоксин, сенсibilизация, анатоксин, идентификация.

DETECTION OF TETANUS ANTITOXIN BY INDIRECT HEMAGGLUTINATION REACTION**Mamatova M.N., Rashidova R.Sh., Khushnazarova B.R.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study evaluated the use of indirect hemagglutination assay (IHA) for detecting antibodies to tetanus toxoid. The method is based on sensibilization of red blood cells with tetanus toxoid and identification of the antitoxin through an agglutination reaction. Optimal conditions for ensuring the specificity and sensitivity of the assay were established. The study concluded that indirect hemagglutination assay is suitable for mass screening and assessing the effectiveness of tetanus immunization.

Key words: Tetanus, hemagglutination, toxoid, antitoxin, sensibilization, anatoxin, identification.

БИЛВОСИТА ГЕМАГГЛЮТИНАЦИЯ ТАҲЛИЛИ ЁРДАМИДА ҚОҚШОЛ АНТИТОКСИНИНИ АНИҚЛАШ**Маматова М.Н., Рашидова Р.Ш., Хушназарова Б.Р.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотда қоқшол токсинига қарши антителоларни аниқлаш учун билвосита гемагглютинация таҳлили баҳоланди. Ушбу усул эритроцитларни қоқшол токсини билан сезгирлигини оширишига ва агглютинация таҳлили билан антитоксинни идентификациялашига асосланган. Тестнинг ўзига хослиги ва сезгирлигини таъминлаш учун оптимал шароитлар аниқланган. Тадқиқот натижасида билвосита гемагглютинация таҳлили оммавий скрининг ва қоқшолга қарши эмлаш самарадорлигини баҳолаш учун мос эканлиги хулоса қилинди.

Калит сўзлар: қоқшол, гемагглютинация, антитоксин, сенсibilизация, анатоксин, идентификациялаш.

e-mail: mamatova_muborak@gmail.com

Введение. В начале XX века Российские ученые показали, что специфический полисахарид бактерий, полученный методом щелочного гидролиза, адсорбировался на эритроцитах, в результате чего последние приобретали серологическую специфичность и вступали в реакцию гемагглютинации с гомологичной сывороткой. Они описали оригинальную методику реакции непрямой гемагглютинации, в которой использовал эритроциты, протравленные таниновой кислотой [10, 11]. Это позволило адсорбировать на эритроцитах различные белковые субстраты. В дальнейшем оказалось, что на танинированных эритроцитах могут быть адсорбированы различные бактериальные антигены, вирусные агенты, токсины, анатоксины, в частности и столбнячный анатоксин [6, 7, 12].

Цель исследования: в связи с необходимостью исследовать большое число сывороток на наличие противостолбнячного антитоксина мы изучили возможность использования для этой цели реакции непрямой гемагглютинации.

Материалы и методы исследования: В опытах использовали овечьи эритроциты, хранившиеся 7-30 дней в консерванте Мигулиной следующего состава: 4,5 г борной кислоты, 6 г глюкозы и 100 мл физиологического раствора. К 100 мл дефибринированной крови добавляли 15 мл консерванта [9].

В реакции применяли очищенные концентрированные столбнячные анатоксины, содержавшие 900-2800 ЕС в 1 мл (производства Ташкентского института вакцин и сывороток).

Фосфатный буферный раствор с рН 7,2 готовили путем смешивания 100 мл физиологического раствора и 100 мл буфера, состоявшего из 23,9 мл 0,15 М раствора KH_2PO_4 и 76,1 мл 0,15 М раствора Na_2HPO_4 . Буферный раствор с рН 6,4 готовили смешиванием 100 мл физиологического раствора и 100 мл буфера, состоявшего из 32,3 мл 0,15 М раствора Na_2HPO_4 и 67,7 мл 0,15 М раствора KH_2PO_4 ; рН буферных растворов регулировали добавлением основных ингредиентов. Накануне опыта готовили исходное разведение таниновой кислоты 1: 1000, из которого в день опыта получали необходимые рабочие разведения.

Стандартную противостолбнячную сыворотку содержащую 4 АЕ в 1 мл, в день постановки опыта прогревали при 56° в течение 30 мин. В качестве растворителя применяли 1% нормальную кроличью сыворотку (высушенную лиофильным способом) на забуференном физиологическом растворе с рН 7,2 [1, 3, 8].

Для вакцинации людей применили поливакцину НИИСИ, изготовленную Ташкентским институтом вакцин и сывороток, содержащую в одной дозе 10 ЕС очищенного концентрированного сорбированного на гидроксиде алюминия столбнячного анатоксина [2, 4, 5].

Эритроциты трижды отмывали забуференным физиологическим раствором при центрифугировании (2 раза по 7 мин. и 1 раз в течение 10 мин. при 2500 об/мин). Затем готовили 3% взвесь эритроцитов в буферном растворе с рН 7,2. Равные объемы 3% взвеси эритроцитом и таниновой кислоты в соответствовавшем разведении смешивали и инкубировали при 37° в водяной бане в течение 15 мин. После центрифугирования при 1500 об/мин в течение 4-5 мин. осадок отмывали при центрифугировании буферным раствором с рН 7,2 и вновь смешивали с исходным объемом незабуференного физиологического раствора.

С целью сенсibilизации танизированных эритроцитов смешивали 4 объема буферного раствора с рН 6,4, 1 объем 3% взвеси танизированных эритроцитов и 1 объем очищенного концентрированного столбнячного анатоксина в рабочем разведении (столбнячный анатоксин разводили незабуференным физиологическим раствором). Смесь выдерживали в водяной бане при 37° в течение 15 мин. После центрифугирования надосадочную жидкость сливали, а осадок дважды отмывали 1% раствором нормальной кроличьей сыворотки. После этого сенсibilизированные эритроциты взвешивали в той же сыворотке до восстановления 3% взвеси.

Перед постановкой опыта испытуемые сыворотки прогревали в водяной бане при 56° в течение 30 мин., после чего их истощали в течение 30 мин. бараньими эритроцитами (к 1 объему сыворотки добавляли объема цельной взвеси эритроцитов). Далее в полистероловых панелях готовили двукратные разведения сывороток на 1% растворе нормальной кроличьей сыворотки. В каждую лунку, содержащую 0,5 мл соответствовавшего разведения сыворотки, вносили по 0,05 мл сенсibilизированных эритроцитов. Панели встряхивали и оставляли при комнатной температуре на столе. Каждый опыт сопровождался следующими контролями: испытуемая сыворотка + танизированные эритроциты, испытуемая сыворотка + нормальные эритроциты, 1% раствор нормальной кроличьей сыворотки + сенсibilизированные эритроциты, 1% раствор нормальной кроличьей сыворотки + танизированные эритроциты. 1% раствор нормальной кроличьей сыворотки + нормальные эритроциты. Учет реакции производили через 3-4 часа. За положительный результат принимали четкую (+ + + + - + + +) агглютинацию.

Пересчет результатов в антитоксические единицы производили следующим образом. Каждый раз при постановке опыта титровали стандартную противостолбнячную антитоксическую сыворотку (содержавшую 4 АЕ в 1 мл). Из исходного разведения 1:100 готовили двукратные разведения в объеме 0,5 мл. Титром сыворотки считали ее предельное разведение, которое еще обуславливало положительную (+ + + + - + + +) агглютинацию сенсibilизированных эритроцитов. Обычно титр стандартной сыворотки колебался от 1:1600 до 1:6400 (чаще всего он равнялся 1:3200). Следовательно, минимальное количество антитоксина, которое удавалось выявлять в реакции, составляло в последнем случае 0,00125 АЕ в 1 мл (4 АЕ: 3200). Количество АЕ в испытуемых сыворотках мы находили путем перемножения обратной величины титра гемагглютинации испытуемой сыворотки на 0,00125. Если, например, титр испытуемой сыворотки равнялся 1: 64, то количество АЕ в 1 мл этой сыворотки составляло 0,08 (0,00125×64).

Прежде всего мы изучили оптимальную концентрацию таниновой кислоты, обеспечивавшую последующую сенсibilизацию эритроцитов и не вызывавшую неспецифической агглютинации. Оптимальное разведение танина, которым мы пользовались, равнялось 1:50 000.

Далее установили оптимальную дозу столбнячного анатоксина для сенсibilизации танизированных эритроцитов. Она оказалась равной 45-50 ЕС в 1 мл (столбнячный анатоксин, содержащий 900 ЕС в 1 мл. разводили 1:20, анатоксин, содержащий 2800 ЕС в 1 мл. разводили 1:60).

Для исследования были получены 2 группы сывороток. В одном случае кровь брали до и через месяц после прививки поливакциной НИИСИ (131 пара), в другом 65 человек были привиты осенью 2023 г. и повторно через 4 месяца весной 2024 г.; кровь у них была взята до и через месяц после ревакцинации, 49 человек прививали осенью 2022 г. и дважды ревакцинировали весной 2023 и 2024 гг. и кровь у них была взята до и через месяц после второй ревакцинации, 16 человек были привиты осенью 2021 г. и трижды ревакцинированы (весной 2022, 2023, 2024 гг.), кровь у них брали до и после третьей ревакцинации.

Таблица 1

Результаты исследования парных сывороток, взятых до и через месяц после прививок поливакциной НИИСИ

Уровни анитоксина (АЕ/мл)	До прививок		Через месяц после прививок	
	Число сывороток	%	Число сывороток	%
Менее 0,01	78	59,5	37	28,2
0,01 - 0,08	22	16,8	25	19,1
0,16 – 0,64	16	12,2	9	6,9
1,18 – 10,24	12	11,5	33	
20, 48 и выше	3		27	45,8
Всего	131	100	131	100

Из табл. 1 видно, что в этой группе преобладали лица, у которых уровень анитоксина был ниже минимального или антитела содержались в их сыворотке в незначительном титре. Соответственно этому медиана (Me) титров исследованных сывороток составила <0,01 АЕ в 1 мл. Исследование сывороток, взятых у тех же лиц, через месяц после прививок показало, что в результате однократной вакцинации средний титр антител к токсину столбняка возрос. Однако значительное количество сывороток (28,2%) содержало после прививок менее 0,01 АЕ в 1 мл, а из 78 человек, имевших до прививки <0,01 АЕ в 1 мл у 37 (47,4%), титр антител после прививки не нарастал. Средний титр у этой группы составил 0,32 АЕ в 1 мл.

Таблица 2

Результаты исследования парных сывороток, взятых до и после первой ревакцинации поливакциной НИИСИ

Уровни анитоксина (АЕ/мл)	До ревакцинации (через 4 месяца после первой вакцинации)		Через месяц после первой вакцинации	
	Число сывороток	%	Число сывороток	%
Менее 0,01	15	23,0	-	
0,01 - 0,08	12	18,4	-	
0,16 – 0,64	11	17,1	-	
1,18 – 10,24	23	41,5	35	100
20, 48 и выше	4		30	
Всего	65	100	65	100

Результаты исследования парных сывороток, полученных от лиц другой группы, взятых до и через месяц после первой ревакцинации, приведены в табл. 2. Средний титр сывороток через 4 месяца после первой прививки (накануне ревакцинации) составил у них 0,64 АЕ в 1 мл. Однако значительная часть сывороток (23%) не имела минимального защитного уровня анитоксина и у

18,4% отмечен невысокий его уровень. Через месяц после ревакцинации напряженность иммунитета к столбняку у всех лиц была весьма высокой (содержание антитоксина в крови равнялось 1,28 АЕ и выше в 1 мл).

Результаты исследования сывороток, взятых в период второй в третьей ревакцинации, представлены в табл. 3 и 4. Большинство лиц до второй и третьей ревакцинации имело высокий уровень антитоксина в крови, а через месяц после ревакцинации во всех случаях без исключения уровень антитоксина достигал весьма высоких цифр (1,28 АЕ и выше в 1 мл). Средние показатели антитоксина в крови до и после второй ревакцинации составляли соответственно 1,28 и 40,96 АЕ, до и после третьей ревакцинации 2,56 и 40,96 АЕ в 1 мл.

Таблица 3

Результаты исследования парных сывороток, взятых до и через месяц после второй ревакцинации поливакциной НИИСИ

Уровни антитоксина (АЕ/мл)	До ревакцинации (примерно через год после первой вакцинации)		Через месяц после первой вакцинации	
	Число сывороток	%	Число сывороток	%
Менее 0,01	1	12,3	-	-
0,01 - 0,08	5		-	-
0,16 – 0,64	10	20,4	-	-
1,18 – 10,24	23	67,3	1	100
20,48 и выше	10		48	
Всего	49	100	49	100

Отмечено, что кратность нарастания зависела от исходного (до ревакцинации) уровня антитоксина в крови. Так, при исследовании 65 парных сывороток (см. табл. 2) средний уровень антитоксина в части сывороток до первой ревакцинации составил <0,01 АЕ в 1 мл, после ревакцинации - 5,12 АЕ в 1 мл, это соответствовало приросту антител более чем в 512 раз; средняя кратность нарастания титров сывороток, содержащих в 1 мл от 0,01 до 0,08 от 0,16 АЕ до 0,64 АЕ и от 1,28 АЕ и выше, составила соответственно 192, 32 и 4 раза. Аналогичные закономерности отмечены при исследовании сывороток, взятых накануне и после второй и третьей ревакцинации.

Таблица 4

Результаты исследования парных сывороток, взятых до и через месяц после третьей ревакцинации поливакциной НИИСИ

Уровни антитоксина (АЕ/мл)	До ревакцинации (примерно через год после первой вакцинации)	Через месяц после первой вакцинации
Менее 0,01	1	-
0,01 - 0,08	1	-
0,16 – 0,64	-	-
1,18 – 10,24	12	-
20,48 и выше	2	16
Всего	16	16

При исследовании 103 человеческих сывороток получили хорошую корреляцию между титрами реакции непрямой гемагглютинации и реакции нейтрализации: в 49% отмечалось полное совпадение, в 14% более высокие титры были в реакции нейтрализации и в 38% титры реакции гемагглютинации несколько превосходили показатели реакции нейтрализации. Важно подчеркнуть, что наибольшее число совпадений отмечено в зоне от 0,005 до 5 АЕ в 1 ма (как известно, 0,01 АЕ в 1 мл принято считать за минимальный защитный уровень).

Результаты исследования. На достоверность результатов, полученных нами в реакции непрямой гемагглютинации, указывает их соответствие данным ряда авторов по проверке эффективности поливакцины при помощи реакции нейтрализации. И так, однократное введения поливакцины (содержавшей нативный столбнячный анатоксин) для развития полноценного иммунитета против столбняка недостаточно. При введении 23 людям поливакцины, содержащей 100 ЕС концентрированного столбнячного анатоксина, уровень противостолбнячного анитоксина через месяц составлял $>0,01-3$, а через 4 месяца $>0,001-3$ АЕ в 1 мл. Таким образом, иммунизация людей даже десятикратной дозой не обеспечила достаточно высоких защитных титров анитоксина в крови. После введения экспериментальным животным 500 ЕС очищенного концентрированного столбнячного анатоксина уровень анитоксина был относительно невысок 0,35 АЕ, однако после двукратной с 30-дневным интервалом вакцинации титр анитоксина существенно возрастал (до 30 АЕ) держался на высоком уровне не менее 3 месяцев (7,5 АЕ). Наши материалы в соответствии с приведенными выше данными также указывают на недостаточную эффективность однократной иммунизации против столбняка при помощи поливакцины.

Заключение. Таким образом, реакция непрямой гемагглютинации достаточно специфична и чувствительна и может быть использована для исследования сывороток на наличие анитоксина.

Реакция непрямой гемагглютинации может быть рекомендована для массовых исследований сывороток и, в частности, для изучения эффективности различных схем иммунизации против столбняка.

Список литературы:

1. Бердиярова Ш.Ш., Нажмиддинова Н.К. Важность лабораторного анализа в ПЦР // Журнал «Tadqiqotlar. Uz». 2024, Т. 48 (1), 68-75.
2. Даминов Ф.А., Маматова М.Н., Биологические свойства стрептококков в условиях экспериментальной стрептококковой инфекции // Research Focus International Scientific Journal, 2024, V. 3(10), 33-39.
3. Кадыров Ж.Ф., Ризаев Ж.А., Маматова М.Н. и др. Влияние полиморфизма влияния полиморфизма RS8084 гена HLA-DRA на течение ВИЧ1 инфекции // Журнал теоретической и клинической медицины. Ташкент, - 2025, С. 11-17.
4. Кадиров Ж.Ф., Маматова М.Н. К морфологическому изучению базофильных гранулоцитов крови // Журнал «Tadqiqotlar. Uz». 2024, Т. 5(2), 25-31.
5. Kadirov J.F., Mamatova M.N. The use of infect nonagglutination reaction for determination of antibodies to staphylococcus toxin // Infektsiya, immunitet end farmakologiy. 2024, 5 (2) 66-75.
6. Маматова М.Н. Study of the biological properties of rabies by the method of diagnosis of the "Gold standard" // Scientific Journal, Colden Brain. -2024, Volum 2 (4).
7. Маматова М.Н. Гистологическая диагностика неэффективного эритропоэза // «Тиббиётда янги кун» Илмий журнал. 2024, 7 (69), 77-85.
8. Шайкулов Х.Ш., Маматова М.Н., Исокулова М.М. Применение реакции непрямой гемагглютинации для определения антител к стафилококковому токсину // Ж. Экономика и социум. 26.07.2024.
9. Чижиков А.В. Экспериментальное применение столбнячного анатоксина для коррекции постреанимационной патологии центральной и вегетативной нервной системы // Казанский мед. журнал, 2009 г., Том 90, №5.
10. Berne, C. Adhesius involvet in attachment to abiotic surfases by gram-negative bacteria/ C. Berne, A. Ducvet, G.G. Itarby, J.V. Brun // Microbiol. Streptococcus - 2015. - v. 3. №4., olio: 10.1128 / microbiolspec. MB - 0018 -2015.
11. McKenzie P.E., Hawke D., Woodroffe A.J. et al. Serum and tissue immune complexes in infective endocarditis. J. Clin Lab Immunol 1980; 4(3): 125.
12. Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты для микроскопии // - М.: Химия, 1980. -С. 480.

Для цитирования: Маматова М.Н., Рашидова Р.Ш., Хушназарова Б.Р. Выявление столбнячного анитоксина с помощью реакции непрямой гемагглютинации // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 174–178. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18898524>